

ARBA'INNAVISLIK AN'ANASINING VUJUDGA KELISHI VA UNING TURLARI

Samatova Sabohat

Termiz davlat universiteti filologiya fakulteti adabiyotshunoslik (o'zbek adabiyoti) yo'nalishi
ikkinchi bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7963368>

Annotatsiya. Maqolada sharqda arba'inchilik an'anasining kelib chiqish tarixi, ilk namunalar, nasriy va she'riy arba'inlar, Imom Navaviyning "Arba'in" asari, Abdurahmon Jomiy va Alisher Navoiyning mazkur yo'nalishdagi asarlari, ulardagi o'xshash va farqli jihatlari haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: hadis, ummat, forsiyazabon, turkiyazabon, asar, sahih.

THE EMERGENCE OF ARBA'INNAVIS TRADITION AND ITS TYPES

Abstract. In the article, the history of the origin of the Arba'in tradition in the east, the first examples, prose and poetic Arba'in, the work "Arba'in" by Imam Nawawi, the works of Abdurahman Jami and Alisher Nawai in this direction, their similarities and differences aspects are discussed.

Key words: hadith, ummah, Persian, Turkish, work, sahih.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ТРАДИЦИИ АРБАИННАВИС И ЕЕ ВИДЫ

Аннотация. В статье история возникновения традиции арбаин на востоке, первые образцы, прозаический и поэтический арбаин, произведение «Арбаин» имама Навави, произведения Абдурахмана Джами и Алишера Обсуждаются наваи в этом направлении, их сходства и различные аспекты.

Ключевые слова: хадис, умма, персидский, тюркский, труд, сахих.

Hadis so'zi arabcha (حَدِيثٌ) "hadasa" o'zagidan olingan bo'lib, "hodisa", "xabar", "yangilik", "voqea-hodisa" deb tarjima qililib, Payg'ambarimizdan (s.a.v) vorid bo'lgan so'zga aytilgan. Ulamolar istilohida hadis-payg'ambarimiz Muhammad s.a.v ga nisbat berilgan so'z, fe'l, taqrir va hilqat-tana tuzilishi, hulqdagi sifatlar hamda siyratga tegishli barcha tarjimayi-hollaridagi barcha ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Hadis va sunnat so'zlari bir ma'noda ishlatilaveradi. Sunnat - odob degani. Hadis ikki qismdan iborat bo'ladi- matn va isnod. Turiga ko'ra ham ikki xil, Hadis i qudsiy (ma'nosi Alloh tomonidan, aytilishi payg'ambaridan) va Hadisi nabaviy(payg'ambar s.a.v tomonlaridan aytilgan). Hadislar e'tiborga olinishi jihatdan uch turga ajratiladi: 1) sahih (ishonchli), 2) hasan (yaxshi), 3) zaif.

Hadisning turlari:1.Qavliy hadislar-Rasuli akram alayhissalomning og'izlaridan nutq qilingan hadislar. 2. Fe'liy hadislar: payg'ambarning fe'llarini xabarini beruvchi, 4. Taqiriy hadis-rasululloh guvohligida sodir bo'lgan biror voqea-hodisadagi holatni tasdiqlaganlari ya'ni ruxsat berganlari haqida, 5. Xalqiy- u zotning shamoillari, ko'rinishlari haqida, xulqiy-xulqlari, tavozelariga oid hadislar sirasiga kiradi.

Hadislar Qur'onga nisbatan qanday o'rin tutadi? Odatda olimlar hadislarni Qur'oni Karimdan keying ikkinchi o'ringa qo'yishgan. Chunki hadislar Qur'ondagi ma'nolarni ta'kidlovchi-tasdiqlovchi bo'ladi, masalan, Qur'oni Karimda barcha masalalar umumiy qilib berilgan, hadislarda esa ular aynan izohlanib, Payg'ambarimiz s.a.v tomonlaridan amaliy tushuntirilgan. Xususan, Qur'onda namozga buyurilgan, hadisda esa namozning ahamiyati,

shartlari, odoblari va qanday o'qilishi tushuntirilgan. Shuningdek, Qur'onda zikri kelmagan ilm-odoblarni hadis bayon qiladi. Bir qancha masalalar hadislar orqali bayon qilingan.

Dastlab hadislar sahobalar tomonidan yodlab o'rganilgan. Keyinchalik ba'zilar yozib ham ola boshlagan. Keyinchalik tobeinlar davrida bu an'ana kengroq davom ettirilgan. Ana shu tarzda muhaddislik ilmi yuzaga kelgan. Ayniqsa, hijriy 3-asrda ya'ni halifa Umar ibn Abdulaziz davrida bu jihatga alohida e'tibor qaratilib, hayot bo'lgan tobeinlardan ko'plab hadislar yozib olina boshlagan. Ana shu davrlarda hadislar ta'lif etish sohasida "musnad", "sahih", "sunan" deb atalmish turli yo'nalishlar vujudga keldi. Musnad yo'nalishida tasnif etilgan to'plamlarda turli mavzudagi hadislar bir joyda keltirilib, ular hadis rivoyat qiluvchi sahobalarning islom dinini qabul qilgan vaqtiga ko'ra yoki alifbo tartibida joylashtirilgan. Bunga Abu Hanifa, Ahmad ibn Hanbalning to'plamlarini misol keltirish mumkin. "Sunan" yo'nalishidagi hadislar to'plamlariga esa, to'g'ri, ishonarli hadislar bilan bir qatorda "zaif" hadislar ham kiritilgan. Abu Dovud, Abu Iso at-Termiziy, Nasoiy, Ibn Moja to'plamlari shu yo'nalishga mansubdir.

Movarounnahrda birinchi bo'lib Imom Abdulloh ibn Muborak al-Marvaziy hadislar to'plamini tuzgan. Bundan tashqari Ahmad ibn Hanbal al-Marzaviy, Ishoq ibn Rohavayh al-Marvaziy, Haysam ibn ibn Qulayb ash-Shoshiy, Abu Bakr Ahmad ibn Muhammad al-Barakotiy, Ibrohim ibn Ma'qul an-Nasafiy va boshqalar hadis to'plamlarini tasnif etishgan. "Sahih" yo'nalishidagi to'plamning ilk va mukammal namunasi muallifi imom Buxoriy bo'lgan. U kishi hadislar ilmiy izlanish va shartlarga ko'ra saralab chiqqanlar va olimning kitoblari, xususan, "Jome as-sahih" hozirda Qur'oni Karimdan keyin ikkinchi o'rinda turadi. 9-10-asrlarda islom olamida eng ishonchli deb topilgan 6ta to'plam vujudga kelgan. Bular: "Sahih Buxoriy", "Sahih Muslim", "Sahih Termiziy", "Sunani Abu Dovud", "Sunani Ibn Moja", "Sunani Nasoiy". Quvonarlisi, ana shu to'plam mualliflarining 2 nafari movarounnahrlik, 4 nafari esa xurosonlik bo'lgan. Hadislar to'plami sunna deb nomlangan. Ularni yig'ib, ta'lif etuvchilar esa muhaddislar deb atalgan.

Shuningdek, boshqa manbalarda hadislar javonlar-mavzu va boblar, ya'ni aralash hadislar, musannafatlar-sarlavhali, tartiblangan hadislar, musnad-roviy-sahobaning ismiga ko'ra tartiblangan hadislar, sahih kitoblar-eng ishonchli hadislar to'plamlariga ham ajratgankar. Hadis to'plamlari qatorida "mustadrak to'plamlar" ham bo'lib, bu to'plam-sahihga yaqin sanaladi. "Mustaxraj" hadislar esa Buxoriy shartlariga to'g'ri keladi, lekin boshqa roviydan keltirilgan bo'ladi. "Sulan" to'plamlarda esa boblar fiqhiy bo'ladi. Ya'ni tahorat, namoz kabi masalalar boblar orqali bayon etiladi. Ana shunday ma'lum bir maqsadda jamlangan hadislar to'plami arba'in hisoblanadi. Arba'in qirq degani. Bu hadis to'plamlarining o'ziga xos janri hisoblanadi. Hadislarning nega aynan qirqtasi tanlab olinib, asar ta'lif etilgan? Chunki bu ish ham hadisda kelgan xushxabarga ergashib amalga oshiriladi. Muhammad payg'ambarimizning (s.a.v.) «Kimki ummatlarimga din xususidagi qirq hadisni yetkazsa, Tangri taolo uni qiyomat kuni faqh (huquq) bilimdonlari, olimlar to'lasiga qo'shadi», degan hadisi asosida yozilgandir. Odatda, islom dini asoslari va qoidalari ("Usul ud-Din"), Islom yoxud Alloh yo'lidagi muqaddas kurash, toat-ibodat yoki o'dob-axloq qoidalarini targ'ib qilishga qaratilgan bunday asarlarning barchasida qirqtadan hadisning sharhi berilgan bo'ladi. Hadisni ustozdan olib, o'rganish, o'rgatishga-tahammul deyiladi. Tahammul arabchada "ortib olish" degan ma'noni bildiradi. Demak, ana shu ma'noda barcha arba'in mualliflarini "tahammul sohiblari" deb atash o'rinli bo'lar ekan. Mazkur yo'nalishda olib borilgan ilmiy izlanishlar bizga ana shu tahammul sohiblari, ularning benazir meroslarini anglashimizga xizmat qiladi. Shu bilan bir qatorda ularda ilgari surilgan ezgulik

g'oyalari ana shu buloqdan suv ichgan har bir qalb sohiblariga ham ko'chib, ularni poklashga, xalq g'amida yashashga, nifoqdan uzoq bo'lishga o'rgatadi.

Arba'in she'r tizimi odatan to'rt misrali ruboiylar ko'rinishida bo'lib, she'r avvalida hadisning arabiy yoki tarjima matni beriladi. Nazm sohiblari oddiy xalq vakillariga tushunarli, eslab qolishlariga oson bo'lishi uchun ana shu usuldan foydalanganliklari aytiladi. Hadislarni bu usulda yetkazish payg'ambar alayhissalom meroslarini yanada kengroq yoyilishiga xizmat qilganligi shubhasizdir. Biroq mazkur yo'nalishda nasriy arba'inlar ham yo'q emas. Ularda ham aynan qirqta mashhur hadislar saralab olinib, to'plam qilingan. Bunda hadis asl matnidan so'ng uning tafsiri nasriy tarzda berib borilgan. Ana shunday "Arba'in"ni islom olamida ma'lum va mashhur bo'lgan fiqhiy olim, ko'plab qo'llanmalar muallifi Imom Navaviyda uchratish mumkin. Dastlab u kishi haqlarida qisqacha ma'lumot berib o'tsak: Imon Navaviy hijratning 631 yili muharram oyida Damashqdagi Navo shahrida dunyoga kelganlar. Yoshliklaridayoq Qur'onni yod oldilar. Islom ahkomlariga oid qator asarlar muallifi. Ishaq ibn Ahmad u zotning fiqh ilmidagi birinchi ustozlari bo'ldi. Navaviy hazratlari har kuni 12 xil dars bilan mashg'ul edilar. Imom Navaviy hazratlari nihoyatda taqvor, zohid, parhezli kishi edilar. Biror soatlarini Alloh toatidan boshqa ishga sarf qilmasdilar. Kechalarini ibodat va kitob tasnif etish bilan o'tkazardilar. Haq u kishi uchun hamma narsadan ustun edi. Olim "Arba'in" yozishda ham o'ziga qat'iy talablar qo'yadi. Xususan, har bir hadisning avval asl matni roviylari bilan berib, so'ngida esa qaysi muhaddisning qanday to'plamidan olinganligini ham keltirib o'tadi. Keling, quyida olim asaridan ayrim namunalarni ko'rib chiqamiz.

1-hadis

Amirul mo'minin Abu Hafs Umar ibn Xattob (r.a) dan: Men Rasululloh (s.a.v)ning shunday deyayotganlarini eshitdim:"Amallar(faqatgina) niyatlar bilan (e'tibor qilinadi) va har bir kishi uchun niyat qilgan narsasigina (savob yoki jazosi) bordir. Bas, kimning hijrati Alloh va Rasuli uchun bo'lsa, uning hijrati Alloh va Rasul uchun (deb e'tibor qilinajak). Kimning hijrati biror dunyo (matosi)ni qo'lga kiritish yoki bir ayolni nikohlab olish uchun bo'lsa, uning hijrati nima uchun qilingan bo'lsa o'sha uchundir. (*Buxoriy va Muslim rivoyati*)⁶

Mazkur hadis payg'ambar alayhissalomdan keying odil halifa deya e'tirof etilgan Umar ibn Xattobdan rivoyat qilinadi. Ma'lumki Umar (r.a) islomning dastlabki yillarida tavhidni qabul qilib, ahkomlarni mahkam tutgan kishilardan edi. Rasululloh ta'lim berganlaridek, bajarilayotgan har bir amal, avvalo, niyatga bog'liq ekan. Kishi bir ishni qilsa-yu, biroq ko'nglida boshqa niyat bo'lsa, u o'sha niyatiga ko'rasini olar ekan. Aytaylik, yo'qsilga sadaqa qilishda, ko'ngilda shubha bo'lib, "molim kamayib qolmasmikin" degan qo'rquv bo'lsa, o'sha ehson haqiqatda molga ziyon yetkazishi mumkin. Yoki zamonaviy jamiyatda bir korxonada xodim o'z vazifasini sidqidildan emas, faqatgina boshliq tanbeh bermasligi uchungina bajarsa, u ham o'shanga yarashasini oladi, ya'ni ishi va maoshida unum bo'lmaydi. Bu qoidani hozirda hattoki, zamonaviy psixologlar ham turli usullar bilan tushuntirishga urinishmoqda. Ularga ko'ra insonlar biror maqsadni amalga oshirishda, avvalo, niyatni to'g'rilab olishlari kerak. Yo'qsa, muddaodan kutilgan muvaffaqiyat qoniqarli bo'lmasligi mumkin. Bundan shu anglashiladiki, diniy-ma'rifat va islomiy bilim barcha zamonlarda ham har ikki dunyoda foydali bo'lgan.

Vaqt o'tishi bilan bu yo'nalish takomillasha bordi. Nasriy arba'inlar bilan bir qatorda she'riy arba'inlar ham yaratila boshlandi. Bunda asosan shoirlar o'zlari uchun qat'iy talablar joriy qilishdi, bunda har bir hadisni asoslab kelayotgan she'r to'rt misradan (ruboiy shaklida) iborat bo'lishi, a-

b-a-b, a-a-a-a ba'zida a-a-b-b tarzida qofiyalanishi kerak. Dastlab bu usulda Abdurahmon Jomiy fors tilida "Chixil hadis"ini yozdi. Mazkur asar forsiyzabon insonlar orasida judayam sevib o'qildi. U kishidan sal o'tib Hazrat Navoiy ushbu asardan "turkiyzabonlar ham bahramand bo'lishlari uchun" turkiyga tarjima qildilar. Lekin bu aynan tarjima emas edi, chunki hazrat ko'p o'rinlarda o'z mulohazalari, boshqa hadislar berib borganlar. Navoiy asarning yozilish sababini quyidagicha izohlaydi:

Forsiydonlar aylabon idrok,
Oriy erdi bu nafdin atrok.
Istadimki, bu xalq ham bori,
Bo'lmag'aylar bu nafdin oriy.
Men demakni chu muddao aylab,
Ul ijozat berib duo aylab.

(s.a.v.)ning hadislarini avval arab tilida beradi va uning tarjimasini she'riy usulda taqdim etadi. "Arba'in" ning asosiy qismi "Sizlardan hech biringiz o'ziga ravo ko'rgan narsasini birodariga ravo ko'rmaguncha, chin mo'min bo'lolmaydi", degan mashhur hadisning navoiyona talqini bilan boshlanadi:

Mo'min ermastur, ulki iymondin
Ro'zgorida yuz safo ko'rgay.
Tokki qardoshiga ravo ko'rmas
Har nekim o'ziga ravo ko'rgay.

Tanlangan hadislarining deyarli barchasi komil inson axloqiga oid qarashlarni o'zida aks ettirganini ko'rishimiz mumkin. Bu hadislarda insonlar yaxshilik qilishga chorlanadi, yomon illatlardan qaytariladi, umuman olganda, ular insonning hayot va jamiyatdagi vazifasini anglatadi. Masalan, "Insonlarning eng yaxshisi insonlarga foydasi tegadiganidir", degan hadisni Alisher Navoiy turkiy tilda shunday ifoda etadi:

Xalq aro yaxshiroq, deding, kimdur?
Eshitib, ayla shubha raf' andin.
Yaxshiroq bil ani ulus arokin,
Etsa ko'prak ulusqa naf' andin.

Ko'rib o'tganimizdek, ushbu sharh orqali insonning ulusga jamiyatga xizmat qilishi ulug'lanyapti. Umuman olganda, "Arba'in" asari insonning ma'naviyatini yuksaltirishga xizmat qiladi. Bu haqda shoir asarning xotima qismida aytib o'tadi:

Erur ul arba'inning avvali hol,
Ayla bu "Arba'in" bila a'mol.

Alisher Navoiyning "Arba'in"ini o'rganib borar ekanmiz unda, asosan, Islom axloqiga doir hadislar jamlanganining guvohi bo'lib boraveramiz. Shoirning niyati: asar muqaddimasida ta'kidlanganidek, "forsiydonlar idrok aylagan" qirq hadis mohiyatidan turkiyzabonlarni ham bahramand qilish edi. Bu hadislarini she'rga solishda esa barcha shoirlar ularning oson tushunilishini, yodda saqlanilishini ham nazarda tutganlar.

Quvonarlisi, bu an'ana hozir ham davom etmoqda. Hozir ham adabiyotimizda mazkur yo'nalishda sermahsul ijod qilishmoqda, bunga O'zbekiston xalq shoiri S.Sayyidning "Qirq hadis", Sh. Qurbonning "Arba'in", shoir N.Afoqovanning "Rasululloh s.a.v dedilar" kabi

arba'inlarni misol keltirishimiz mumkin. Bu asarlarning har biri o'quvchini ilmga, ma'nan boy bo'lishga, axloqan go'zal bo'lishga o'rgatadi.

REFERENCES

1. Arba'in / Nashrga tayyorlovchi: Karimbek va Saidbek Hasan; Sharhlovchi A.Rustam. T.: Meros, 1991.
2. Arba'in: Qirq hadis sharhi / So'z boshi mualliflari va sharhlovchi: Q.Ahad, O.Mahmud. T.: Adabiyot va san'at, 1995.
3. M.Hakimov. Navoiy asarlari qo'lyozmalari tavsifi. T.: Fan,1983.
4. Sirojiddin Sayyid. Asarlar.11-jild. She'rlar/Qirq hadis/Yaxshilik eskirmagay.- Toshkent:Sharq.2018.-B86-113
5. Hasanxon Yahyo Abdulmajid"Arba'in"ning nasriy bayoni va tahriji-Islom.uz islom.uz/content/view/3123/8